
ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 347

DOI 10.5281/zenodo.14051987

Бирюкова А.О., Грейдин О.И.

Бирюкова Анна Олеговна, Российский государственный университет правосудия, Россия, 125167, Москва, Новый Зыковский пр., 7А. E-mail: 7pyaten@mail.ru.

Грейдин Олег Игоревич, кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского права, Российский государственный университет правосудия, Россия, 125167, Москва, Новый Зыковский пр., 7А. E-mail: 7pyaten@mail.ru.

Алеаторные сделки: некоторые тенденции эволюции правовых концепций

Аннотация. В статье рассматривается вопрос о возникновении понятия алеаторной сделки, дается анализ исторических и правовых аспектов формирования алеаторных договоров, прослеживаются некоторые тенденции эволюции представлений об алеаторных сделках как в зарубежной традиции, так и в российском правоведении. Отмечается, что решение проблемы рискованных договоров связано с необходимостью проработки нормативной базы, в частности, выделения в виде отдельной статьи положения об алеаторных сделках, а также формулировки определения такой сделки.

Ключевые слова: алеаторная сделка, алеаторный договор, риск, рискованная сделка, страхование.

Biryukova A.O., Greydin O.I.

Biryukova Anna Olegovna, Russian State University of Justice, Russia, 125167, Moscow, 7A Novy Zykovsky Ave. E-mail: 7pyaten@mail.ru.

Greydin Oleg Igorevich, PhD in Law, Associate Professor of the Department of Civil Law, Russian State University of Justice, Russia, 125167, Moscow, 7A Novy Zykovsky Ave. E-mail: 7pyaten@mail.ru.

Aleatory transactions: some trends in the evolution of legal concepts

Abstract. The article examines the issue of the emergence of the concept of an aleatory transaction, analyzes the historical and legal aspects of the formation of aleatory contracts, traces some trends in the evolution of ideas about aleatory transactions both in the foreign tradition and in Russian jurisprudence. It is noted that the solution to the problem of risky contracts is associated with the need to work out the regulatory framework, in particular, the allocation of provisions on

aleatory transactions in the form of a separate article, as well as the wording of the definition of such a transaction.

Key words: aleatory transaction, aleatory agreement, risk, risky transaction, insurance.

На сегодняшний день в гражданском законодательстве Российской Федерации отсутствует закрепленное нормативное определение «алеаторная сделка» это приводит к тому, что в цивилистике авторы свободно выбирают признак, характеризующий алеаторность, и при его наличии относит тот или иной договор к алеаторному, или произвольно на основании изученных материалов выводит признаки алеаторности и подбирает перечень алеаторных сделок. В связи с этим актуальным становится исследования исторических и правовых аспектов формирования алеаторных сделок.

Отдельным вопросам изучения алеаторных сделок посвящены работы таких авторов, как Ю. Барона, М. Бартошек, Е. Годэмэ, а также современных ученых – Т. Ф. Мадагаевой, Киктенко К.Г., Крючкова Р.А., Сальникова В.П., Романовской В.Б., Татьяниной, Савинцевой Т.А. [9; 13-16]. Однако проблема предпосылок возникновения алеаторных сделок сохраняет свою актуальность.

Понятие «алеаторной сделки» существует значительный период времени, ее упоминание находим еще в Римском частном праве. Термин *alea* с латинского имеет достаточно широкий спектр значений, однако самыми главными и значимыми являются - игра, риск и случайность. Также известен такой термин, как «*aleator*», который означает «азартный игрок» [2, с. 65]. Д.В. Дождев считает, что появлением выражения «алеаторная сделка» мы обязаны договору покупки надежды, где объектом договора является риск – *alea* [7, с. 14]. Таким образом, алеаторная сделка – это сделка, неотъемлемой частью которой является элемент риска, неясности.

Первоначально к алеаторным сделкам относились игры и пари, отношение к которым было негативным, а споры,

возникающие из таких правоотношений, не подлежали исковой защите. Исключения составляли лишь игры, которые были связаны с проведением спортивных состязаний таких как, метание копья или дротиком, бег, прыжки и т.д., поскольку «это делалось ради доблести» [5, с. 96]. Помимо этого, римский законодатель относил к алеаторным сделкам

– договор, в котором предметом сделки служит надежда (*Emptio spei* (изначально определённая цена будущего улова не зависит от результатов последнего, например – купля-продажа будущего улова рыбы);

– договор, где предметом сделки служит вещь, возникновение которой по природе вещей можно ожидать (*Emptio rei speratae* – купля-продажа чужих вещей, то есть не принадлежащих продавцу);

– заем тому лицу, который посылает за море деньги или товар, при этом не желает принимать на себя риск транспорта, а потому вступает в соглашение с кредитором, чтобы последний принял его на себя (*Foenus nauticum* – корабельный заем) [1, с. 15].

Следует так же упомянуть о том, что такая разновидность договора, как купля-продажа в Римском частном праве имела два вида: *emptio spei* и *emptio rei speratae*. Некоторые авторы, считают, что именно благодаря этим двум видам и появился термин «алеаторная сделка» [1, с. 19].

Emptio rei speratae считался заключённым до того, как у продавца возникнет право собственности на вещь, при этом вступал в силу только тогда, когда возникла вещь, право на нее. Интересным является и то, что оплата осуществлялась, опять же, при возникновении будущей вещи. В случае, когда вещь так и не возникла, договор признавался недействительным, ввиду отсутствия объекта. В основном данный вид договора исполь-

зовался для продажи плодов, а также детей рабов. Исходя из этого, можно предположить, что из-за неопределенности (появится ли вещь или нет).

Ю. Барон нашел в данной разновидности договора алеаторный элемент, ибо состоится сделка или нет зависит от неизвестного события, которое произойдет в будущем. В современном аспекте в данном случае можно говорить о купле-продажи с отлагательным условием. Пример отлагательного условия: стороны договорились о продаже здания, если покупателю дадут кредит на 1 000 000 руб. [1, с. 21].

Emptio spei – это способ приобретения несуществующего имущественного объекта, которым может являться, к примеру, улов рыбы. Цена устанавливается заранее, независимо от будущего улова рыбы. Договора начинают действовать после подписания, т.е. в момент его совершения, что отличает его от *emptio rei speratae* [18, с. 52]. Обязанность уплаты покупателем цены сохраняется вне зависимости от фактических результатов улова рыбы [6, с. 58].

На сегодня в данном аспекте можно говорить фактически о форвардном контракте. Например, фермер, решивший продать зерно в преддверии осени, заключает сделку с мельницей на закупку пшеницы по ранее согласованной цене. Такой контракт приносит пользу не только производителям, уверяющимся в стабильности цен на пшеницу, но и покупателям, которые становятся более защищенными от ценовых колебаний. Согласовав дату и объем поставки, обе стороны гарантируют друг другу выгодные условия.

Здесь интересным является то, что же будет, если объект договора (улов) так и не возникнет, ведь в соответствии с вышеуказанным, покупатель вне зависимости от возникновения/невозникновения объекта договора обязан уплатить покупную цену? Ответ на данный вопрос обнаруживаем в Дигестах. Помпонием, указал, что при *emptio spei* объектом договора является надежда (шанс, риск): «*купя*

считается совершенной, если ничего не будет получено, т.к. имеется покупка надежды (alea emitur)» [6, с. 72].

Алеаторные сделки, основанные на риске наступления определённого события, нашли широкое применение во французском праве. Кодекс Наполеона, или Гражданский кодекс Франции, который стал основой таких соглашений с 1964 года, определяет такие алеаторные сделки как «договор, в котором бремя и выгоды распределяются случайно, в зависимости от некоего неопределённого события» [4, с. 98]. Часто примерами этих сделок служат рента и страхование, но Ж. Морандьер предложил дополнить это описание, учитывая разные объемы прав и «не только» собственность [10, с. 48]. К примеру, узуфрукт выступает одним из таких соглашений и позволяет одной стороне извлекать доход от имущества другой стороны, что можно наблюдать на примере предоставления разрешения родителям получать доходы от имущества их несовершеннолетних детей.

Гражданский кодекс Франции, сохранивший многие принципы Римского права, регулирует отношения по договорам различных видов. Например, в Гражданском кодексе укоренилась позиция об исключении из числа действительных договоров тех, которые касаются азартных игр или пари. Эти игры основаны на случайности, в ходе которых участники идут на риск, в надежде на успех, что делает их неразрывно связанными с риском потери. Также, заключая такие соглашения, нельзя рассматривать их как законные сделки, потому что выигрыш и проигрыш в игре зависит от обстоятельств, не поддающихся контролю сторон. Важным является и то, что механизмы возврата долгов при таких сделках, возникших в результате азартных игр, по ст. 1965 и 1967, является недействительным, поскольку участники азартных игр осознают риск своей деятельности. Несмотря на это, статьей 1967 предусмотрено, что возмещение проигрыша может быть осуществлено при наличии доказательств

мошенничества со стороны выигравшего участника [9, с. 42].

В зарубежном правоведении (Э. Потье) алеаторные договоры определялись следующим образом: *«это договоры, в которых то, что одно лицо дает или обязуется дать другому, есть цена риска, который один возложил на другого (Les contrats aleatoires sont ceux dans lesquels ce quel'un donne, ou s'oblige de donner a l'autre, est le prix d'un risque dont il l'a charge)»* [17]. Также Э. Потье считал, что в алеаторных сделках «то, что получает каждый из контрагентов, не есть эквивалент другой вещи, которую он дал или обязался дать, но есть эквивалент риска, который он возложил на себя, *suscepti periculi pretium*» [12, с. 69]. В свою очередь, Е. Годэмэ отмечал, что договор считается рисковым, когда предоставление, обещанное одной из сторон, зависит, в смысле своего существования или размера, от неизвестного события, неизвестность которого не позволяет при заключении договора определить шансы выигрыша или потери [3, с. 69].

Специального правового регулирования для договора страхования, как разновидности алеаторной сделки законодательство Франции не предусматривало.

В отечественной науке гражданского права об алеаторных сделках первые упоминания были в работах В. А. Ойгензихта, который определял риск как осознанное допущение отрицательных, в том числе невозместимых, имущественных последствий. Алеаторная сделка напрямую связана с таким критерием, как риск, а в советский период истории России, экономика была плановой, означает это следующее: значение риска и всех договоров, связанных с ним, сводилось к минимуму, ибо негативно сказывалось на общественных отношениях. Поэтому в советский период данному понятию не уделялось достаточно внимания в научных кругах.

Существенным аспектом развития советской правовой системы было формулирование в ней основополагающих

теоретических концептуальных подходов к риску, которые, в свою очередь, впоследствии стали классическими нормами для гражданского права в России.

В процессе изучения зарубежных правовых практик, команды, занимавшиеся разработкой Проекта Гражданского уложения Российской империи, выделили несколько видов алеаторных сделок: азартные игры, пари, лотереи, ренты и страхование.

В своих комментариях к «случайным и недобросовестным действиям» в сфере азартных игр Г. П. Победоносцев отметил, что сделка носит неясный характер, так как стороны заключают договор без четкого представления о том, кто же в конечном итоге станет обладателем вознаграждения. Исходя из вышесказанного, такие сделки можно классифицировать как случайные, а сами азартные игры, пари, страховые договоры, договоры с отсрочкой оплаты, а также сделки по спекуляции сельскохозяйственными продуктами и краткосрочная продажа товаров на бирже вносят неопределенность из-за изменения рыночных цен [11, с. 58].

Учёные СССР не акцентировали свое внимание на исследовательских работах, касающихся алеаторных сделок, как одной из уникальных форм гражданских контрактов. Согласно определению, предложенному О.С. Иоффе, единственным объектом сделок, относящихся к алеаторным сделкам, считается рента. Характеризуются такие операции тем, что они предполагают возврат материальных средств обеим сторонам, однако вознаграждение для одной стороны остается неопределенным до момента получения определенного результата [8]. Что же касается современности, вопрос об алеаторных сделках требует дополнительного внимания со стороны исследователей.

Исходя из всего вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что алеаторные сделки появились достаточно давно. Возникновение алеаторных сделок, предусматривающих понятие «риск», да-

тируется периодом Древнего Рима. Однако по сей день нет конкретных норм в законодательстве, которые чётко регулировали бы данные правоотношения. Для того, чтобы разрешить проблемы риско-

вых договоров, необходимо в первую очередь проработать нормативную базу, в частности, выделить в виде отдельной статьи положения об алеаторных сделках, дать определение этой сделке.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Барон Ю. Система римского гражданского права. СПб., 1908-1910. 4 т.
2. Бартошек М. Римское право: понятия, термины, определения. М., 1989. 145 с.
3. Годэмэ Е. Общая теория обязательств. М.: Юрид. изд-во, 1948. 510 с.
4. Гражданский кодекс Франции (Кодекс Наполеона). М.: Гостехиздат, 2016. 624 с.
5. Дербург Г. Обязательственное право. М.: тип. п/ф «Ломоносов», 1909. 132 с.
6. Дигесты Юстиниана. Том 2. Книги 5-11. М.: Статут, 2017. 624 с.
7. Запорощенко В. А. Особенности правового регулирования алеаторных сделок в Российской Федерации: автореферат дис. ... кандидата юридических наук: 12.00.03 / Ур. гос. юрид. акад. Екатеринбург, 2006. 20 с.
8. Иоффе О. С. Обязательственное право. М.: Юрид. лит., 1975. 880 с.
9. Мадагаева Т. Ф. Правовые подходы к определению понятия «рисковый (алеаторный) договор» в науке гражданского права // Сибирский юридический вестник. 2012. № 3(58). С. 42-47.
10. Морандьер Ж. Гражданское право Франции. М.: Изд-во иностр. лит. 1960. 728 с.
11. Победоносцев К. Курс гражданского права. Ч. 3. Договоры и обязательства. СПб., 1890. 28 с.
12. Серебровский В. И. Избранные труды по наследственному и страховому праву. М., 1997. 299 с.
13. Киктенко К.Г. Юридическая квалификация алеаторных сделок и сделок с алеаторным эффектом: сравнительный анализ // Молодой исследователь РАНХиГС-2020: Сб. науч. ст. М.: ИД «Дело» РАНХиГС, 2021. С. 118-139.
14. Крючков Р.А., Сальников В.П., Романовская В.Б., Сальников М.В. Риски в правовом поле современной экономики и «право на риск» // Правовое поле современной экономики. 2015. № 12. С. 109-119.
15. Риски в праве: пути решения: Монография / Под ред. Л.Г. Татьяниной. М.: Юрлитин-форм, 2020. 160 с.
16. Савинцева Т.А. Теория риска в гражданском праве // Тамбовские правовые чтения им. Ф.Н. Плевако: Матер. IV Междунар. науч.-практ. конф.: В 2-х т. Тамбов, 22-23 мая 2020. Т.м 2. Тамбов: ИД «Державинский», 2020. С. 99-101.
17. Pothier E. de. Nouvelle Edition. Publie par M. Siffrein. Paris, 1824. Tome sixieme. 270 p.
18. Zimmermann R. The Law of Obligations Roman Foundations of the Civilian Tradition. Juta & Co, Ltd. 1992. 1142 p.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Baron YU. Sistema rimskogo grazhdanskogo prava. SPb., 1908-1910. 4 t.
2. Bartoshek M. Rimskoe pravo: ponyatiya, terminy, opredeleniya. M., 1989. 145 s.
3. Godeme E. Obshchaya teoriya obyazatel'stv. M.: YUrid. izd-vo, 1948. 510 s.
4. Grazhdanskij kodeks Francii (Kodeks Napoleona). M.: Gostekhizdat, 2016. 624 s.
5. Dernburg G. Obyazatel'stvennoe pravo. M.: tip. p/f «Lomonosov», 1909. 132 s.
6. Digesty YUstiniana. Tom 2. Knigi 5-11. M.: Statut, 2017. 624 s.
7. Zaporoshchenko V. A. Osobennosti pravovogo regulirovaniya aleatornyh sdelok v Rossijskoj Federacii: avtoreferat dis. ... kandidata yuridicheskikh nauk: 12.00.03 / Ur. gos. yurid. akad. Ekaterinburg, 2006. 20 s.
8. Ioffe O. S. Obyazatel'stvennoe pravo. M.: YUrid. lit., 1975. 880 s.
9. Madagaeva T. F. Pravovye podhody k opredeleniyu ponyatiya «riskovyy (aleatornyj) dogovor» v nauke grazhdanskogo prava // Sibirskij yuridicheskij vestnik. 2012. № 3(58). S. 42-47.
10. Morand'er ZH. Grazhdanskoe pravo Francii. M.: Izd-vo inostr. lit. 1960. 728 s.
11. Pobedonoscev K. Kurs grazhdanskogo prava. CH. 3. Dogovory i obyazatel'stva. SPb., 1890. 28 s.
12. Serebrovskij V. I. Izbrannye trudy po nasledstvennomu i strahovomu pravu. M., 1997. 299 s.

-
13. Kiktenko K.G. YUridicheskaya kvalifikaciya aleatornyh sdelok i sdelok s aleatornym effek-tom: sravnitel'nyj analiz // Molodoj issledovatel' RANHiGS-2020: Sb. nauch. st. M.: ID «Delo» RANHiGS, 2021. S. 118-139.
 14. Kryuchkov P.A., Sal'nikov V.P., Romanovskaya V.B., Sal'nikov M.V. Riski v pravovom pole so-vremennoj ekonomiki i «pravo na risk» // Pravovoe pole sovremennoj ekonomiki. 2015. № 12. S. 109-119.
 15. Riski v prave: puti resheniya: Monografiya / Pod red. L.G. Tat"yaninoj. M.: YUrlitin-form, 2020. 160 s.
 16. Savinceva T.A. Teoriya riska v grazhdanskom prave // Tambovskie pravovye chteniya im. F.N. Plevako: Mater. IV Mezhdunar. nauch.-prakt. konf.: V 2-h t. Tambov, 22-23 maya 2020. T.m 2. Tambov: ID «Derzhavinskij», 2020. S. 99-101.
 17. Pothier E. de. Nouvelle Edition. Publie par M. Siffrein. Paris, 1824. Tome sixieme. 270 r.
 18. Zimmermann R. The Law of Obligations Roman Foundations of the Civilian Tradition. Juta & Co, Ltd. 1992. 1142 p.